

ПЕРИОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМАХ

Назаров У.Х. Юсупов Х.Р. Нуртаев Б.Х.
Навоийское отделение академии наук

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459936>

***Аннотация.** В тезисе рассмотрены периоды формирования кварцевых песков Центральных Кызылкумов. Описаны их геологическое распространение, минеральный состав и условия образования. Установлено, что пески формировались в морских и эоловых условиях в разные геологические эпохи.*

***Ключевые слова:** кварцевые пески; Центральные Кызылкумы; палеоген; эоценовые отложения; геологические периоды; эоловые пески.*

Кварцевые пески представляют мелкообломочную несцементированную горную породу, состоящую из относительно хорошо сортированных и окатанных зерен кварца размером 0,05-1 мм. Кроме кварца (более 80-95 %), в песках могут присутствовать полевые шпаты, слюды (обычно мусковит), обломки кремнистых пород и зерна устойчивых минералов. Основные области применения кварцевых песков – литейная (около 76% всех добываемых кварцевых песков) и – стекольная (18%) промышленности. Используются они также для производства фаянса, динасовых огнеупоров, карбида кремния, абразивных материалов. В литейном производстве пески применяются в качестве основной (85-95%) составляющей формовочных и стержневых смесей.

Географически кварцевые пески Центральных Кызылкумов сосредоточены в двух основных зонах:

- Центральная часть (Тамдытау, Букантау, Кульджуктау и др.): здесь, вокруг невысоких горных массивов палеозойского фундамента, выходят на поверхность верхнеэоценовые кварцевые пески лавляканского горизонта. Районы Тамдынского поднятия особенно богаты такими отложениями – классическим примером является Джеройское месторождение возле гор Тамдытау (Навоийская обл.), где белые кварцевые пески обнажаются на поверхности на значительной площади. Аналогичные песчаные толщи отмечены на участках Акмурд (у подножия Аристантау), Айдарлинская площадь (близ оз. Айдаркуль) и др. Месторождения Тамды и Акмурд также представляют собой выходы этих эоценовых песков. Кроме того, в центральной части пустыни распространены покровные четвертичные пески – барханные поля, заполняющие

межгорные впадины и равнины между массивами. Они формируют современный ландшафт Кызылкумов, но под ними зачастую залегают те самые палеогеновые песчаные горизонты. Например, в районе Кульджуктау и Ауминзатау барханные пески перекрывают как меловые, так и эоценовые отложения, которые местами обнаруживаются при бурении или эрозионных разрезах.

**Рис.1. Обзорная карта некоторых месторождений кварцевых песков в
Центральных Кызылкумах**

- Юго-восточная часть (предгорья Нуратау, Зиятдинские горы): на стыке пустыни с горами наблюдаются выходы нижеэоценовых (палеоцен-эоценовых) кварцевых песков. Известны, в частности, Керменинское месторождение (на северном склоне хр. Зиятдин) и участок Калканата (юго-западное подножие Нуратау) – они представляют собой линзы желтоватого кварцевого песка среди глинисто-алевритовых отложений того же возраста. Эти пески содержат больше примесей (полевоы шпат, глауконит) и не столь чисты, как центрально-кызылкумские, однако также могут рассматриваться как потенциальное сырье. Кроме эоценовых, в прилегающих к горам районах обнажаются верхнемеловые песчаники и пески (например, в горах Кульджуктау обнаружены разрезы альбских песчано-глинистых отложений с прослоями кварцевых песчаников и опок). Таким образом, предгорные зоны содержат несколько уровней кварцевых песков разного возраста.

В Центральных Кызылкумах кварцевые пески встречаются в отложениях разных геологических периодов – от мезозойской эры до четвертичного периода. Наиболее значимыми являются следующие стратиграфические комплексы:

1) Меловые (верхний мел): континентально-морские отложения позднего мела широко распространены вокруг палеозойских массивов (Букантау, Ауминзатау, Кульджуктау, Аристантау, Тамдытау и др.), образуя прерывистую полосу по краям выходов фундамента. Эти меловые отложения залегают трансгрессивно на палеозое (от аптских до туронских ярусов) и представлены разнофациальными комплексами – преимущественно морскими и континентальными (реже лагунными) песчано-глинистыми толщами. Среди них встречаются кварцевые песчаники и пески, сформированные в прибрежно-морских условиях. Такие пески обычно хорошо отобраны по размеру зерен и обогащены кварцем благодаря длительному переотложению. Однако минеральный состав их может включать примесь полевых шпатов, слюды и других обломочных зерен (кварц составляет порядка 80–90% обломочного материала) – например, в песчаниках кулджуктауского региона содержание кварца среди обломков достигает ~80–85%. Меловые кварцевые пески приурочены главным образом к окрестностям гор Кульджуктау, Тамдытау и др., где в условиях мелководных морских бассейнов на шельфе и в дельтах рек накапливались хорошо окатанные светлые пески.

2) Палеоген (эоцен): кварцевые пески палеогенового возраста особенно характерны для Центральных Кызылкумов. В позднем эоцене произошло последнее морское наступление на территорию, сформировавшее мощную толщу морских осадков, среди которых выделяются прослой высококварцевых песков. В стратиграфическом разрезе региона особое значение имеют два горизонта: нижнеэоценовый (позднепалеоэоценовый) и верхнеэоценовый:

-Нижнеэоценовые кварцевые пески приурочены к казахтауской свите (P1 2–3 kz) на границе верхнего палеоэоцена и эоцена. Эти отложения сформировались в условиях прибрежных мелководных морских течений вдоль берега. Они широко развиты в юго-восточных Кызылкумах – вдоль подножий Нуратау-Туркестанского поднятия. Песчаный горизонт прослежен узкой полосой по западному и юго-западному склонам Южного Нуратау и Зиятдинских гор (районы месторождений Калканата, Кермининское и Вауш). Мощность слоя варьирует от ~10 м (на участке Вауш) до 18 м (Кермининское). Эти пески однообразно сложены мелкозернистым, рыхлым жёлтоватым песком, хорошо видимым по окраске на местности. По составу это полевошпат-кварцевые пески: содержание кварца ~90–94%, примесь полевого шпата 4–10%. Наличие полевых шпатов и более тёмный оттенок указывает на несколько меньшую степень

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŃ ÁHMIYETLI MASHQALALARI HÁM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

минералогической зрелости по сравнению с верхнеэоценовыми аналогами. Тем не менее зерна кварца в них также хорошо окатаны морским прибойным переработкой.

-Верхнеэоценовые кварцевые пески связаны с лавляканским горизонтом риштан-ханабадской свиты Центральных Кызылкумов. Они образовались в условиях открытого мелкого моря под воздействием разрывных подводных течений и прибойно-волновых процессов. Эти пески широко распространены в средней части разреза культабанской свиты и прослеживаются в виде широкой извилистой полосы, огибающей с разных сторон Центрально-Кызылкумские возвышенности. В плане зона распространения верхнеэоценовых кварцевых песков охватывает южные склоны Букантау, северо-восточные склоны Тамдытау и восточные подножия Аристантау, далее тянется на север через Приаралье до Тургайской седловины. На перечисленных участках (в частности, районы Джерой, Тамдытау, Айдарлы, Акмурд) эти пески выходят на дневную поверхность и образуют промышленные залежи. Мощность слоя колеблется от 5 до 28 м. Верхнеэоценовые пески отличаются исключительной однородностью и чистотой: они мелкозернистые, хорошо отсортированные, обычно имеют белый либо светло-серый цвет и рыхлую, слабосцементированную структуру. Минеральный состав практически мономинеральный – содержится 96–98% кварца, лишь незначительные примеси зерен полевого шпата и редких фосфоритовых зёрен.

3) Четвертичные эоловые пески: в антропогене (неоген-четвертичное время) после окончательного отступления моря территория Кызылкумов приобрела современный пустынный облик. На равнинах Центральных Кызылкумов накопилась мощная покровная толща рыхлого песчаного материала эолового происхождения, местами перекрывающая более древние породы слоем в десятки метров (в понижениях толщины эоловых барханов достигают 50–80 м). Эти современные пески формируют барханные гряды и дюны красноватого цвета, благодаря чему пустыня получила название «Кызылкум» («красные пески»). Красноватая окраска обусловлена присутствием тонкой пленки железистых оксидов на поверхности зерен кварца, образовавшейся при выветривании исходных песчаников и последующем развивании обломочного материала ветром. Эоловые пески пустыни обычно очень хорошо отсортированы по крупности (доминирует мелкий и тонкий песок), обладают высокой окатанностью зерен, однако характеризуются некоторой глинистостью. В

составе кызылкумских барханных песков помимо кварца (преобладающий компонент) отмечаются примеси пылеватых частиц глин и алеврита, а также местами тяжелые минералы в незначительных количествах. По сравнению с соседней пустыней Каракум, четвертичная песчаная толща Кызылкума содержит больше тонкодисперсных частиц (пыли и глинистого материала). Это объясняется тем, что основной поставщик обломочного материала – река Сырдарья – осаждала в Ферганской долине крупные фракции, а более мелкие выносила далее и рассеивала по площади Кызылкумов. В результате кызылкумские дюны несут в себе тонкий материал (глинистые частицы) в большей пропорции, чем каракумские, что несколько снижает качество этих золотых песков как промышленного сырья без дополнительной обработки. Тем не менее основная масса пустынного песка – это кварц, зачастую почти мономинеральный, лишь покрытый пленками окислов и смешанный с пылью. Продолжающиеся неотектонические движения в регионе в четвертичное время вызывали колебания базиса эрозии, что приводило к чередованию фаз накопления и размыва песков: реки то разливали новые песчаные наносы, то врезались, образуя террасы; ветер перераспределял песчаный материал, формируя сложный рисунок барханных гряд и участков выдувания. В настоящее время золотые отложения Кызылкумов продолжают перерабатываться ветром, особенно во время сильных суховеев и пыльных бурь.

Список использованной литературы:

1. Неметаллические полезные ископаемые Узбекистана / Р.А.Хамидов, А.М. Эргашев, Н.Т. Ходжаев, Н.М.Хакбердиев; гл. Б.Ф.Исламов; Госком РУз по геологии и минеральным ресурсам, «Институт минеральных ресурсов».-Т.:ГП «ИМР»,2017- С.13
2. Кварцевые и кварц-полевошпатовые пески Узбекистана / М.З.Закиров, С.Г. Гафурджанов. Ташкент, Изд-во «Фан» УзССР, 1983
3. Новые месторождения песков в Узбекистане. / И. В.Рубанов, С.Г. Гафурджанов ДАН УзССР, 1962, № 5